

- № 1. - С. 27-29..

5. Братцева Л.И., Николаев П.Н., Поползухин П.В. Селекция ярового ячменя в Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. - 2013. - № 5. - С. 11-13.

6. Юсова О.А., Николаев П.Н., Васюкевич В.С., Аниськов Н.И., Сафонова И.В. Уровень качества зерна Омских сортов овса ярового в контрастных экологических условиях // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). - 2020. - № 2 (55). - С. 84-96.

7. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах членов СЭВ. Прага, 1988. - 321с.

8. Методы изучения устойчивости зерновых культур к возбудителям головневых заболеваний / В.И. Кривченко [и др.], Л.: 1971. - 60 с.

9. Оценка сельскохозяйственных культур на устойчивость к болезням в Сибири: Метод. Рекомендации СО ВАСХНИЛ. Новосибирск, 1981. 45 с.

10. Михайлова Л.А., Квитко К.В. Лабораторные методы культивирования возбудителя бурой ржавчины // Микология и фитопатология. - 1970. - Т.4. - № 3. - С.269-270.

УДК 633.367.1

DOI 10.5281/zenodo.20428226

ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЛЮПИНА ЖЕЛТОГО ASSESSMENT OF THE DROUGHT RESISTANCE OF YELLOW LUPINE BREEDING MATERIAL

Н.В. Новик, И.А. Якуб, А.А. Лебедев, Н.Н. Кирюшина
N.V. Novik, I.A. Yakub, A.A. Lebedev, N.N. Kiryushina

Всероссийский научно-исследовательский институт люпина – филиал ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», г. Брянск

The All-Russian Research Institute of Lupin – branch of the Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology,

Bryansk

E-mail: lupin.labzholt@mail.ru

Аннотация. Приведены результаты лабораторных опытов по определению относительной засухоустойчивости селекционного материала люпина желтого (*Lupinus luteus* L.) методом проращивания семян в растворе осмотика. Высокую степень устойчивости к засухе (1 группа) показали сорт Фрегат и селекционные номера с.н. КП-19№4П, с.н. 19-ППО-241-244-3, с.н. 12-11-02-2-4-1 и с.н. ЛКП-08д.1154. Устойчивость выше среднего уровня (2 группа) показали 17 образцов из 31 испытанных, среди них сорта Булат, Антей, Новозыбковский 100.

Abstract. The results of laboratory experiments on determining the relative

drought resistance of yellow lupine (Lupinus luteus L.) breeding material by seed germination in an osmotic solution are presented. The Fregat variety and the breeding numbers s.n. KP-19№4II, s.n. 19-PIO-241-244-3, s.n. 12-11-02-2-4-1, and s.n. LKP-08d.1154 showed a high degree of resistance to drought (Group 1). 17 of the 31 samples tested showed above-average resistance (Group 2), including the varieties Bulat, Antey, and Novozybkovsky 100.

Ключевые слова: люпин желтый, селекция, засухоустойчивость.

Keywords: yellow lupine, breeding, drought resistance.

В бывшем СССР площадь под посевами люпина желтого достигала 2 млн. га. Кормовые сорта этого вида люпина характеризуются высокой продуктивностью и повышенной белковостью семян и зеленой массы. Семена содержат 38-45% белка, а зеленая масса охотно поедается животными, т.к. стебли внутри полые и слабодревеснеющие. Люпин желтый хорошо растет даже на бедных питательными веществами песчаных кислых почвах. Это самое кислотовыносливое растение среди зерновых бобовых культур. Возможные для выращивания реакции почвенного раствора (рН) находятся в пределах 4,5...6,5 [1].

Из всех возделываемых видов люпина, а также по сравнению с соей и горохом, и тем более с кормовыми бобами и фасолью, люпин желтый наименее чувствителен к летней засухе [2]. Это свойство должно максимально поддерживаться при создании новых сортов, т.к. в значительной степени обеспечивает их адаптацию в условиях потепления климата.

Среди методов оценки засухоустойчивости полевых культур наиболее распространены косвенные методы, базирующиеся на определении прорастания семян в растворах осмотиков, имитирующих недостаток влаги [3,4]. Проращивание семян в растворе осмотиков даёт представление о сосущей силе семян, которая позволяет у более засухоустойчивых сортов преодолевать осмотическое давление раствора и формировать более развитые проростки.

Лабораторная оценка засухоустойчивости сортов и селекционного материала проводилась по показателю всхожести семян репродукций 2023-2024 гг. по методике Кожушко (1988) [5]. В контрольных образцах семена проращивались с использованием дистиллированной воды, а в качестве стрессового фактора применялся водный раствор сахарозы с осмотическим давлением 9 атм, моделирующий условия ранней почвенной засухи. Опыт закладывался в 3-х кратной повторности по 50 семян при температуре 21 °С. Всхожие семена подсчитывали на 5-е сутки. Всего было проанализировано 31 селекционных образцов люпина желтого селекции Всероссийского научно-исследовательского

института люпина. В качестве стандарта взят включенный в Государственный реестр РФ сорт Булат. По классификации ВИР степень засухоустойчивости образцов определялась путем их распределения по группам устойчивости: 1 - высокоустойчивые (81-100% проростков), 2 - с устойчивостью выше средней (61-80%), 3 - среднеустойчивые (41-60%), 4 - слабоустойчивые (21-40%), 5 - неустойчивые (0-20%) [6].

Цель исследований — изучение селекционного материала люпина желтого по степени засухоустойчивости и выделение источников засухоустойчивости для использования их в селекционной работе при создании нового исходного материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Все отобранные для эксперимента образцы люпина желтого обладают комплексом хозяйственно-ценных признаков и свойств, относятся к группе кормовых, скороспелые и ультраскороспелые, устойчивые к фузариозному увяданию, толерантны к антракнозу и вирусным болезням. Определение относительной засухоустойчивости сортов и селекционных номеров на ранних этапах развития показало, что весь селекционный материал достаточно выдержан по этому свойству и показывает результат не ниже средней степени устойчивости (табл.1).

В первую группу с высокой степенью устойчивости вошли только 4 селекционных номера - с.н. КП-19№4П, с.н. 19-ППО-241-244-3, с.н. 12-11-02-2-4-1 и с.н. ЛКП-08д.1154 и сорт Фрегат. Доля семян, проросших в растворе сахарозы по отношению к контролю, у этих образцов составила 90, 84, 84, 82 и 87% соответственно. Среди них ультраскороспелый эпигональный образец с.н. 12-11-02-2-4-1 с длиной вегетационного периода 90 дней, скороспелые с.н. 19-ППО-241-244-3 и с.н. ЛКП-08д.1154 с длиной вегетационного периода 98-100 дней, сорт Фрегат (районирован с 2024 года, зеленоукосного типа использования) – 92-114 дней и селекционный номер мутантного происхождения с.н. КП-19№4П - до 120 дней. Все они могут быть использованы в качестве генетических источников высокой засухоустойчивости для создания нового исходного материала в селекции.

Устойчивость выше среднего уровня (2 группа) показали большинство образцов: 17 образцов из 31 испытанных. Доля проросших семян в растворе сахарозы по отношению к контролю у них была в диапазоне 61-79%.

Таблица 1. Результаты оценки сортов и сортообразцов люпина желтого по засухоустойчивости (2023–2024 гг.)

Сорт, селекционный номер	Число семян, проросших на контроле, шт.	Число семян, проросших на растворе сахарозы, шт.	% от контроля	Группа засухоустойчивости
Булат, стандарт	47,5	30,2	64	2
Новозыбковский 100	45,2	27,5	61	2
Антей	48,1	32,0	67	2
Фрегат	49,4	42,6	87	1
ЛМИ 61-18	45,5	24,2	54	3
ЛКП-08д.1154	40,5	33,2	82	1
12-11-02-2-4-1	49,2	41,2	84	1
P-09-1-7-3	48,5	32,5	67	2
11-1-00-2-9	48,7	33,0	68	2
16-М3№5-6	49,0	29,8	61	2
16-М3№1-5	48,3	31,1	65	2
ИО1F2-19№20	40,5	21,4	53	3
ИО9F2-19№20	48,5	25,6	53	3
PИО8F2-19№20	45,2	28,0	62	2
18-ПИО-45-1	48,0	27,2	57	3
18-ПИО-56-1	49,2	35,0	72	2
19-ПИО-18-3	45,0	33,2	74	2
19-ПИО-241-244-3	49,2	41,0	84	1
18-ПИО-268-1	45,6	21,5	48	3
КП-19№4П	49,2	44,0	90	1
16-15-1-1	48,8	31,2	64	2
СП1-19-11-1	49,5	22,6	46	3
СП2-19№4	48,4	38,0	79	2
СП2-17Д.100	48,2	19,4	41	3
16-12-4-1	46,0	32,2	70	2
СП1-21№299	45,5	28,2	62	2
№5 М4-2017	45,0	28,0	63	2
P2 к-3592	45,2	27,0	60	3
16-АИФ-178-2	47,4	27,0	57	3
17-14-КИУ-83-3	46,0	35,2	77	2
5-10-159 (H)	49,0	33,2	68	2

Среди них районированные сорта Булат (селекции ВНИИ люпина), Антей и Новозыбковский 100 (селекции Новозыбковской СХОС), относящиеся к универсальному типу использования, т.е. для выращивания на зерно, зеленую массу и сидеральное удобрение.

В третью группу, со средней степенью устойчивости, вошли 9 селекционных номеров, большинство из них с длиной вегетационного периода около 120 дней и один раннеспелый с.н. ЛМИ 61-18 с длиной вегетационного периода 95 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сорта и селекционные номера люпина желтого характеризуются засухоустойчивостью не ниже средней степени. Высокую степень устойчивости к засухе (1 группа) показали сорт Фрегат и селекционные номера с.н. КП-19№4П, с.н. 19-ПНО-241-244-3, с.н. 12-11-02-2-4-1 и с.н. ЛКП-08д.1154. Они могут быть использованы в качестве генетических источников высокой засухоустойчивости для создания нового исходного материала в селекции. Устойчивость выше среднего уровня (2 группа) показали большинство образцов, среди них сорта Булат, Антей, Новозыбковский 100.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вавилов П.П., Посыпанов Г.С. Бобовые культуры и проблема растительного белка. – М. : Россельхозиздат, 1983. – 256 с.
2. Шпаар Д., Элмер Ф., Постников А., Тарануха Г. и др. Зернобобовые культуры / Под общ. ред. Д. Шпаара. – Мн. : ФУАинформ, 2000. – 264 с.
3. Петренко В.П., Кучеренко Е.Ю. Оценка сортов сои по устойчивости к засухе // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 20–23.
4. Соболева Г.В., Задорин А.М., Соболев А.Н. Относительная засухоустойчивость перспективных селекционных линий гороха // Зернобобовые и крупяные культуры. 2024. № 4(52). С.13-19.
5. Кожушко Н.Н. Оценка засухоустойчивости полевых культур // Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям. Методическое руководство. Ленинград: ВИР, 1988. С. 10–24.
6. Дроздов С.Н., Удовенко Г.В. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям. Ленинград: ВИР, 1988. С. 10-11.